

(GT5 – Livro: expansões e tecnodiversidade)

Alice para ler e dançar: desenvolvimento de um *app* de RA para ouvir música no País das Maravilhas

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)
João Victor de Oliveira Araújo (UFC)

Resumo

Experiências que utilizam a Realidade Aumentada (RA) podem estimular a leitura e aumentar a capacidade de transmissão de informações de um livro físico, com grandes possibilidades de interferir positivamente na experiência do leitor. Este artigo apresenta o projeto “O uso da Realidade Aumentada por meio da música como possibilidade de expansão à narrativa do livro Alice no País das Maravilhas”, desenvolvido no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, que promoveu a criação de músicas relacionadas às ilustrações originais da história de “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, com o objetivo de criar um conteúdo adicional à narrativa. Essas músicas são acessadas a partir de um aplicativo desenvolvido para esse fim, capaz de reconhecer as imagens do livro e levar o usuário aos arquivos de áudio específicos. Dessa forma, leitores terão acesso a um novo material produzido a partir do livro. O artigo foca nas decisões estilísticas de desenvolvimento das músicas e da ligação entre elas, as ilustrações e a história do livro.

Palavras-chave: Alice no País das Maravilhas; Realidade Aumentada; Música.

Abstract

Experiences that use Augmented Reality (AR) can stimulate reading and increase the information transmission capacity of a physical book, with a great possibility of positively interfering with the reader's experience. This article presents the project “The use of Augmented Reality through music as a possibility of expanding the narrative of the book Alice in Wonderland”, developed in the Digital Design course at the Universidade Federal do Ceará, which promoted the creation of music related to original illustrations from the story of “Alice in Wonderland”, by Lewis Carroll, with the aim of creating additional content to the narrative. These songs are accessed through an application developed for this purpose, capable of recognizing the images in the book and taking the user to specific audio files. This way, readers will have access to new material produced from the book. The article focuses on the stylistic decisions involved in developing the songs and the connection between them, the illustrations and the book's story.

Keywords: Alice in Wonderland; Augmented Reality; Music.

INTRODUÇÃO

Daniel Pennac (1993), ainda no início do seu ensaio “Como um romance”, apresenta uma lista com possíveis culpados pelo desinteresse dos jovens pela leitura:

CIACT/SAD 09

E quanto não é o processo acusatório contra a televisão ou o consumismo, fala-se da invasão eletrônica; e se a culpa não é dos joguinhos hipnóticos, é da escola: a aprendizagem aberrante da leitura, o anacronismo dos programas, a incompetência dos professores, a decadência dos prédios, a falta de bibliotecas.

E o que mais, ainda?

Ah! sim, o orçamento do Ministério da Cultura... uma miséria! E a parte infinitamente pequena reservada ao “Livro” nessa bolsa microscópica.

Como é que vocês querem, nessas condições, que meu filho, que minha filha, que nossos filhos, que os jovens, leiam?

— Além do mais, lê-se cada vez menos, de maneira geral...

— É verdade. (PENNAC, 1993, p. 30)

Após levantar e conjecturar um sem número de possíveis responsáveis pelo distanciamento entre leitores e leitura, o autor apresenta sua tese, que defende que a leitura, assim como a arte no geral, deveria ser experimentada, por toda a vida, como era durante a infância. “Sim, a história lida cada noite preenchia a mais bela das funções da prece, a mais desinteressada, a menos especulativa e que não diz respeito senão aos homens: o perdão das ofensas.” (PENNAC, 1993, p. 33) Nesses momentos, o ritual da leitura é um momento mágico, descolado do mundo real, uma espécie de jogo que promove a criação de intimidade entre pais e filhos, que durante aqueles minutos são desconectados das confusões e pesos do dia. A leitura como uma experiência gratuita e sem obrigações e que é vivida como conexão, amor e prazer.

Este artigo apresenta um projeto¹ que nasceu do desejo de promover, com o uso de Realidade Aumentada (RA), uma experiência de leitura de “Alice no País das Maravilhas” semelhante a essa que Pennac trata. Neste caso, não exatamente de criação de intimidade entre família e livro, mas entre leitor, autor/ilustrador e designer/músico.

Nesse contexto, a RA é usada como uma ferramenta que possibilita o relacionamento do livro físico com informações digitais, utilizadas para acrescentar conteúdo virtual à leitura, pois possibilita a fusão simultânea de elementos virtuais e reais, sem se desvincular completamente do mundo real. (OLIVEIRA, 2019)

¹ O texto traz um resumo do Trabalho de Conclusão de Curso “O uso da Realidade Aumentada por meio da música como possibilidade de expansão à narrativa do livro Alice no País das Maravilhas”, aprovado em dezembro de 2023 no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75538>. Acesso em 29/04/2024.

CIACT/SAD 09

Baseado na experiência musical do autor do trabalho com o hip-hop, forró e música clássica, a proposta do trabalho era a criação de músicas que misturassem elementos desses gêneros com eventos e personagens de “Alice no País das Maravilhas”, tirando partido das ilustrações originais da obra, realizadas por John Tenniel. Essas interpretações, como é previsível, estão sujeitas as referências carregadas pelo intérprete e, neste trabalho, isso foi assumido em todas as fases do projeto e encarado como um diferencial positivo.

Neste artigo, é destacada a história de Alice e a importância de suas ilustrações. Na sequência, é realizada uma rápida introdução sobre a tecnologia de RA e discutido um trabalho similar ao que foi desenvolvido na pesquisa. Na parte final, são apresentados a metodologia, as músicas e o aplicativo desenvolvido, seguidos pelas considerações finais e trabalhos futuros.

Com este trabalho, os leitores terão acesso a um novo material produzido a partir do livro de Carroll. As músicas conseguem complementar as ilustrações e, em certa medida, o texto, pois é possível compreendê-las como uma trilha sonora capaz de enfatizar ou ampliar certos aspectos da narrativa. Como resultado, a expectativa é que a leitura do livro promova momentos de conexão, amor e prazer.

O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES

“Alice no País das Maravilhas” foi publicado por Lewis Carroll em 1865. Já naquela altura o autor, cujo nome verdadeiro é Charles Lutwidge Dodgson, era reconhecido e admirado por seus colegas como um matemático brilhante (OLIVEIRA, 2018). Muito relacionado com sua habilidade com números, Carroll nutria um fascínio por enigmas e jogos, expresso nos livros sobre lógica e matemática que publicou e que, ainda que não apresentassem inovações significativas para a área (sendo considerados elementares e raramente lidos hoje), foram escritos de maneira incomum e eram repletos de problemas considerados divertidos². (CARROLL, 2002, p. IX)

² Um exemplo deles é CARROLL, Lewis. El juego de la lógica. Madrid: Alianza Editorial, 2013. Ainda no prólogo, escrito por Alfredo Deaño, já é possível perceber o espírito do texto: “*Es posible que quienes hayan leído sólo por encima a Lewis Carroll se sientan sorprendidos al recibir la noticia de que Lewis Carroll escribió libros de lógica. ¿Cómo es que Lewis Carroll escribió libros de lógica?*”

CIACT/SAD 09

Uma faceta menos conhecida de Carroll, licenciado em letras e professor-assistente de matemática, é sua relação com a história da fotografia: em 1856, e poucos dias depois de completar 23 anos, comprou sua primeira máquina fotográfica que custou 15 libras, valor equivalente ao de um computador pessoal nos dias de hoje. (FORD, 2012) Nesse mesmo ano, Carrol começou sua amizade com as irmãs que o levariam para o País das Maravilhas, Alice, Edith e Lorina Liddell, filhas do decano da Christ Church. Foi para elas, tantas vezes fotografadas por ele (CARROLL, 1994) que, seis anos depois, enquanto desciam o rio numa tarde ensolarada, Carroll contou as aventuras de “Alice no País das Maravilhas”³.

A história começa com Alice perseguindo um Coelho Branco até cair em uma toca. Ela se depara então com um mundo mágico, repleto de seres diferentes daqueles com os quais estava habituada. Nesse novo universo, a menina interage com personagens marcantes como o Gato de Cheshire, reconhecido por sua habilidade peculiar de aparecer e desaparecer subitamente, o Chapeleiro Maluco, com seu comportamento excêntrico e imprevisível, e a Lagarta, que tem uma postura um pouco altiva e arrogante, como se não entendesse as aflições da Alice, entre outros.

Com o desenrolar da história, Alice passa por diversos impasses e começa a questionar os padrões sociais que ela tinha aprendido até então. A menina chega a ser condenada à morte pela Rainha de Copas, impiedosa tirana que comandava aquele reino, para, logo na sequência, acordar e descobrir que tudo aquilo que vivera no País das Maravilhas era um sonho.

A primeira versão do livro foi escrita a mão, a pedido de Alice Liddell, e contava com 37 ilustrações⁴ realizadas pelo próprio autor. As ilustrações de Tenniel⁵, ilustrador mais conhecido

³ Carrol, 25 anos depois desse dia, guardava na memória muitos pormenores daquele momento: “*I can call it up as clearly as if it were yesterday – the cloudless blue above, the watery mirror below, the boat drifting idly on its way, the tinkle of the drops that fell from the oars, as they waved so sleepily to and from, and (the one bright gleam of life in all the slumberous scene) the three eager faces. Hungry for news of Fairyland, and who would not be said ‘nay’ to: from those lips ‘tell us a story, please’ had the stern immutability of Fate!*” (ENGEN, 1991, p. 68)

⁴ A respeito dessas ilustrações, escreve Phillips que lhes faltava “*the polish and grace of Tenniel’s, but in some ways help underscore the author’s intentions more graphically than those of the professional illustrator*”. (PHILLIPS, 1971, p. 16)

⁵ “*Among the numerous recent illustrated comic papers which attracted the most devoted readers was the popular satiric weekly Punch, or The London Charivari. Founded in 1841 upon a Parisian model, Punch soon became the most successful the years he [Tenniel] enjoyed a considerable reputation for his dry wit and benign presence on the paper.*” (ENGEN, 1991, p. 25)

CIACT/SAD 09

das muitas edições publicadas, passariam a fazer parte do livro somente na sua terceira versão⁶.

Carroll teria escolhido Tenniel para ilustrar seu livro por vários motivos. Um deles era a grande habilidade do ilustrador com desenho de animais e com as expressões que eles ganhavam com o seu traço. Esta habilidade particular de Tenniel é visível nas páginas do *Punch*. Carroll também mostrava admiração pelo que chamava “Tenniel’s ‘grotesqueness’” (ENGEN, 1991, p. 69), a atmosfera escurecida adicionada aos contornos muito precisos e cuidadosamente trabalhados dos desenhos, habilidade que teve um dos seus pontos altos na conhecida ilustração do “Jabberwock”, que acompanha o poema de mesmo nome em “*Alice Through the Looking Glass*”. (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 17)

As ilustrações produzidas por Tenniel têm uma relação muito íntima com “*Alice no País das Maravilhas*” e “*Alice Através do Espelho*”⁷, podendo serem consideradas como parte integrante e fundamental das obras, apesar de sem número de outros artistas que também produziram ilustrações para os livros. (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 18) É com o objetivo de tirar partido dessa relação entre ilustração e imagem, especialmente próxima neste caso, que o projeto utiliza as imagens produzidas por Tenniel como marcador para o aplicativo de RA.

REALIDADE AUMENTADA

A RA é um grupo das realidades mistas, que se diferenciam entre si pelo distanciamento da realidade. A RA usa o mundo real como base, fazendo uma sobreposição das informações virtuais em relação aos objetos reais, enquanto que a Realidade Virtual (RV) cria uma realidade nova, sobrepondo a real (OLIVEIRA, 2019).

Sérgio Eliseu (2016) destaca que o aumento do acesso de dispositivos de baixo custo e com alto poder de processamento, com diferentes sensores embutidos, seria uma das justificativas para explicar o aumento, nos últimos anos, do número de projetos criados por artistas que tiram partido da tecnologia de RA. Na sua tese, o pesquisador apresenta duas definições para RA que se

⁶ “Carroll himself prepared two private editions of the first Alice book, originally called *Alice’s Adventures under Ground*. His first, which may have had no illustrations at all, was probably destroyed by the author after he had made a much more careful and elaborate copy to present to Alice Liddell, his Muse.” (PHILLIPS 1971, p. 16)

⁷ “Em Portugal, o título foi traduzido para ‘*Alice do Outro Lado do Espelho*’ enquanto no Brasil há edições com os nomes ‘*Alice no País dos Espelhos*’ e ‘*Alice Através do Espelho*’.” (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 17)

CIACT/SAD 09

complementam. Na primeira, a tecnologia corresponderia à sobreposição de objetos virtuais em três dimensões, gerados por um sistema computacional, visualizados em tempo real por meio de um equipamento eletrônico e em um ambiente físico. Só mais recentemente o conceito foi alargado e a RA começou a ser entendida como uma reunião de informações virtuais que se conectam com as percepções sensoriais do usuário-operador. A partir dessa definição é possível dizer que todos os sentidos poderiam ser sensibilizados em experiências de RA. (2016, p. 27)

Essa segunda definição é alinhada àquela que apresentam Kirner e Kirner:

Realidade virtual, realidade aumentada e suas variações representam técnicas de interface computacional que levam em conta o espaço tridimensional. Nesse espaço, o usuário atua de forma multisensorial, explorando aspectos deste espaço por meio da visão, audição e tato. Conforme a tecnologia disponível, é possível também explorar o olfato e o paladar. Percepções corpóreas, como frio, calor e pressão, estão incluídas no tato, através da pele. (KIRNER e KIRNER, 2011, p. 11)

Essa definição multisensorial tem conexão com a própria história da tecnologia, que em muitos dos seus primeiros projetos, e com propósitos distintos, procurava sensibilizar os mais variados sentidos. Experimentos provenientes de diferentes campos do conhecimento (por exemplo o entretenimento com o “Sensorama”, área militar com a criação do HITLab, arte com o trabalho de Myron Krueger e, posteriormente, de Julie Martin, além de medicina, engenharia, entre tantos outros) são exemplos disso.

Um campo que cada vez mais desenvolve projetos que tiram partido das potencialidades da tecnologia é o da editoração de livros. Em “A realidade aumentada como possibilidade de expansão à narrativa do livro de imagem” (ZAMBONATO e DICK, 2016), os autores discorrem sobre os conceitos relacionados a RA e como ela pode ser empregada para ampliar a narrativa de livros físicos, fazendo uso de recursos de diferentes mídias, como imagens estáticas, imagens em movimento e a sobreposição de elementos bi e tridimensionais. Um exemplo apresentado é o do livro e aplicativo “The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, de William Joyce e Moonbot Studios, publicado em 2012. (ZAMBONATO e DICK, 2016, p. 143) Como produto da pesquisa, os autores apresentam um livro físico e um aplicativo que funcionam de modo independente, ambos intitulados de “A viagem”. O livro conta a história apenas com imagens. Já

CIACT/SAD 09

o aplicativo, além de exibir o mesmo conto, explora diversos mecanismos sensoriais ao ser colocado para interagir com o livro, o que enriquece e dá complexidade à história. Dessa maneira, o usuário pode, por exemplo, escutar sons relacionados a determinadas imagens do livro ou até mesmo ser apresentado a diferentes pontos de vista de uma mesma cena.

De maneira similar, um dos objetivos deste projeto é compreender a aplicabilidade da RA como ferramenta de auxílio na expansão de narrativas a partir do som. No entanto, o trabalho apresentado explorou a aplicação de imagens e sons na narrativa e na RA, já o estudo de que trata este artigo tratou apenas da produção de som como suporte para o aumento da realidade e intervenção na experiência de leitura. Outra diferença entre os trabalhos é que o estudo abordou um livro que foi criado com o objetivo específico, enquanto neste projeto se tira partido de um livro que já existe.

METODOLOGIA

Figura 1 - Imagens utilizadas no projeto.

Fonte: Os autores (2024) a partir da versão do livro disponível em:

[https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Alice%27s_Adventures_in_Wonderland_\(1866\)&oldid=13539051](https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Alice%27s_Adventures_in_Wonderland_(1866)&oldid=13539051).

Acesso em 29/04/2024.

A revisão bibliográfica sobre a RA serviu para coletar, revisar e analisar as fontes de informação existentes sobre o assunto e, principalmente, perceber as oportunidades relacionadas à tecnologia, identificando, portanto, as tendências e avanços recentes. Foram pesquisadas referências no acervo da ACM Digital Library, Google acadêmico, repositórios institucionais, entre outros.

CIACT/SAD 09

Na sequência, foi selecionada uma edição específica de “Alice no País das Maravilhas” para a leitura. A escolha pela edição comentada (2002) se deu pela riqueza de informações que ela apresenta, permitindo que mais referências fossem utilizadas durante a produção das músicas.

Na leitura do livro, e levando em consideração o tempo para a produção de cada música e para a finalização do Trabalho de Conclusão de Curso, decidiu-se produzir inicialmente cinco músicas a partir de cinco ilustrações, levando em consideração dois critérios: relevância para a história, com a seleção de imagens que representem cenas-chave ou personagens importantes; e cenas cativantes para os autores. Nesse segundo critério, leva-se em consideração uma percepção pessoal sobre a história, as personagens, os cenários e os acontecimentos. Nesse sentido e aqui também aparecem as referências pessoais dos autores, que são assumidas como parte importante da pesquisa. Não há isenção e, nem por isso, o trabalho é menos correto, pelo contrário: assumindo-nos, há a expectativa de se conseguir trazer para a experiência proposta aquilo de que fala Pennac, como apresentado no começo do artigo.

Na primeira imagem da Figura 1 é possível observar o Coelho usando uma roupa formal, um guarda-chuva debaixo do braço esquerdo e olhando para um relógio de bolso. Na história, nesse momento, Alice está entediada debaixo de uma árvore, contemplando a natureza quando, de repente, é surpreendida pela visão do Coelho. O animal parece estar apressado, e olha frequentemente para o relógio. Na sequência, o Coelho vai embora e Alice o segue, curiosa para saber para onde ele foi.

A imagem foi escolhida porque, além de ser a primeira que aparece na obra, é nesse momento também que o personagem do Coelho é apresentado, dando início à história propriamente dita.

A segunda imagem representa o momento pouco depois de Alice cair na toca do Coelho. Ela segura uma pequena chave de ouro na mão enquanto procura a fechadura que se encaixaria nela. Alice está olhando para uma pequena porta, escondida atrás de uma cortina. Nesse ponto da história, ela parece um pouco tensa, pois tenta procurar uma saída em um salão aparentemente gigante, sem sucesso. Há também a descrição de que ela estava se sentindo desolada. A ilustração foi escolhida porque é a primeira cena em que Alice aparece no livro.

CIACT/SAD 09

A terceira imagem apresenta o momento em que a Alice se encontra com outra personagem marcante da história, a Lagarta. Em cima de uma espécie de cogumelo, na ilustração a Lagarta está fumando um narguilé, enquanto Alice está próxima a ela, com um olhar que parece demonstrar curiosidade e também apreensão. Na história, as personagens ficam algum tempo olhando uma para outra até a Lagarta tirar o narguilé da boca e interagir com Alice, com voz lânguida e sonolenta. Outra característica a se destacar é a fluidez da conversa entre as duas. A imagem foi escolhida por trazer elementos que remetem a uma conversa entre amigos, fumando e expondo ideias. Além disso, assim como as anteriores, apresenta uma personagem muito conhecida da história.

A quarta imagem mostra o Gato de Cheshire sentado em um galho de árvore, enquanto Alice está de costas e parece olhar para ele. A ilustração acompanha um momento bastante marcante na história, famoso pelo diálogo em que Alice pergunta qual caminho deve tomar, e ouve como resposta que qualquer um serve, já que ela não sabe para onde vai. A ilustração é a primeira em que ele aparece.

Já a quinta e última imagem mostra Alice coberta por cartas de baralho. Na história, a ilustração acompanha o desfecho do livro, quando a menina estava discutindo com a Rainha de Copas, que mandou seus súditos baralhos cortarem a cabeça dela. Nesse momento, Alice começa a gritar que eles são apenas baralhos e que ninguém se importa.

Para a criação das músicas que acompanham as imagens, o software escolhido foi o Fruity Loops Studio⁸. Ele está disponível nas versões *desktop* e *mobile*, e possui vários recursos como sequenciador de padrões, editor de piano *roll*, biblioteca de sons e *plugins*, *mixer* e efeitos, automação, suporte a gravação de áudio e performance ao vivo.

Iniciando o processo de desenvolvimento das músicas, teve início a análise do contexto na qual as cenas estavam inseridas. Nesse caso, se a cena de alguma ilustração escolhida se passasse num ambiente fechado, como uma caverna, a música teria que ser acompanhada de um *reverb*⁹,

⁸ Mais informações sobre o Fruity Loops Studio em: <https://www.image-line.com/>. Acesso em: 29/04/2024.

⁹ O *reverb* refere-se ao prolongamento ou persistência do som após a fonte original ter parado de emitir o som. É um fenômeno natural que ocorre quando o som é refletido por superfícies ao redor, como paredes, teto e chão.

CIACT/SAD 09

para soar como em tal ambiente, por exemplo.

As composições são instrumentais e têm inspiração no estilo Trap, uma vertente do Hip-Hop. A escolha por seguir a produção neste gênero é a familiaridade do autor com a cena do movimento. Também é possível perceber, nas músicas produzidas, outros estilos que têm relação com o percurso musical do autor, como música clássica, fruto de sete anos tocando trombone na banda municipal de Mombaça, no interior do Ceará. Outra referência é o Forró, que vem de uma experiência profissional em uma banda também de Mombaça. As composições são então uma mistura de elementos desses gêneros com o Trap.

Para o desenvolvimento da aplicação, foi utilizada a Unity¹⁰, que permite criar aplicativos para diversas plataformas, e o kit de desenvolvimento de *softwares* para RA Vuforia¹¹. A ferramenta Unity é bastante versátil e intuitiva, mesmo para quem não é familiarizado com *softwares* de desenvolvimento. Além disso, sua capacidade de integração com diversas bibliotecas é um fator chave na otimização do processo. Já o Vuforia é uma dessas bibliotecas que ampliam e otimizam os recursos da Unity.

O desenvolvimento da aplicação teve início no site do Vuforia. Como primeiro passo, foi criada uma chave de licença, que define as limitações sobre o uso dos recursos aplicados na ferramenta. Ainda no site, foi gerado um banco de dados com os marcadores, que são as ilustrações neste caso. Esses marcadores, quando identificados pela câmera, são os responsáveis por exibir o áudio relacionado a eles. Com isso feito, foi realizado o *download* do banco de dados.

Dentro da Unity, foi criado um novo projeto e importado o banco de dados. O próximo passo foi adicionar uma câmera do tipo AR ao projeto (objeto da Unity responsável pela leitura do marcador). Nesse momento, foi necessário utilizar a chave de ativação relacionada ao banco de dados em questão para que o projeto funcionasse corretamente. Com essas configurações realizadas, teve início a construção da interface da ferramenta, com a conexão entre os marcadores escolhidos e o que seria exibido como resposta, neste caso as músicas. O desenvolvimento da aplicação foi realizado entre os dias 9 de outubro e 1 de dezembro de 2023.

¹⁰ Mais informações sobre a Unity em: <https://unity.com/pt>. Acesso em 29/04/2024.

¹¹ Mais informações sobre o Vuforia em: <https://developer.vuforia.com/>. Acesso em 29/04/2024.

CIACT/SAD 09

RESULTADOS

Figura 2 - *Link* para o aplicativo e as músicas.

Fonte: Os autores (2024).

A primeira música, “O Coelho”, traz um instrumental de Trap com elementos relacionados ao relógio e ao Coelho Branco. Na cena, ao ver o animal, Alice fica animada ao ponto de o perseguir, curiosa e divertidamente. É esse sentimento que a música pretende passar, com *beats*¹² acelerados, com base em 120 *bpm*. Com duração de 2 minutos e 23 segundos, foi construída na escala de Dó natural, por ser costumeiramente utilizada em músicas de baião, um estilo de forró pé-de-serra, que serviu de inspiração para a construção das escalas.

A segunda música, “Chave de Ouro”, traz um pouco da sensação de suspense, medo e aflição que a ilustração sugere. Para apresentar essas sensações na música, a composição foi baseada no acorde de Fá menor (F, G, C), que carrega consigo uma tensão forte. O acorde é tocado de maneira ininterrupta durante toda a música, apenas com uma pequena pausa para dar mais ênfase na melodia, no meio da composição. Com 120 *bpm*, a cadência ficou rápida, por isso foram adicionadas poucas variações entre os instrumentos percussivos e foram mais explorados os instrumentos melódicos como objeto principal de dar dinâmica ao *beat*. Em relação à bateria, foram utilizados três instrumentos, o 808, *clap* e *hihat*. O *clap* trabalha como um instrumento de

¹² Batidas ou *beats* por minuto.

CIACT/SAD 09

marcação em resposta ao 808, que bate um pouco antes. Já o *hihat* funciona como um prato virtual de bateria que bate a cada dois compassos, de maneira muito simples se complementando num *loop*. Esse estilo de bateria é comum em batalhas de rima, por permitir muitas variações e assim facilitar o improviso dos *rappers*.

Inspirado pela chave de ouro encontrada por Alice, foi adicionado algum som metálico ao *beat*, um triângulo, instrumento percussivo popular no forró. O sino inicia a música e bate algumas vezes, como um *adlib* (sons livres que servem de complemento a músicas).

A melodia e os acordes elaborados na composição utilizaram o *dark piano*, instrumento virtual frequentemente usado em músicas de Trap, principalmente o *underground* (Trap não *mainstream*). Partindo do acorde de Fá maior, que traz sustentação para a música, foi composta uma melodia com notas agudas e mais longas, com 4 compassos de duração, procurando trazer uma sensação de agonia e tensão.

Já a terceira música, “A Lagarta”, foi construída em 90 *bpm*, menos que as anteriores, pois, como no texto, a voz da Lagarta tinha um aspecto lânguido e sonolento. Músicas com baixos *bpms* se tornam mais lentas e assim conseguem expressar tais efeitos. Também foi procurado passar a sensação de fluidez sentida na conversa entre Alice e a Lagarta. Na música, essa sensação foi expressa por meio de uma melodia dinâmica, perceptível durante todo o *beat* mas intensificada a partir dos 39 segundos.

Os instrumentos virtuais utilizados para compor a melodia foram dois pianos, o *Compressed Piano* e o *Grand Piano*. Em relação aos acordes, foi utilizado um acorde de Nona, composto pelas notas D, A, C, F e A5, que serviram de base para toda a música. Esse estilo é bem presente em alguns Rap *lofi*, característica que também aparece na composição. A bateria tem, o 808, o *clap* e o *hihat* que, nessa música em específico, apresentam pouco peso, com batidas mais suaves que se confundem com baixo volume. Esse estilo de bateria se encaixa perfeitamente na proposta.

Inspirado na Lagarta, foi gravado o som de um isqueiro ao acender um cigarro e o som de um trago. Adicionando um pouco de *reverb* e modificadas algumas ondas de velocidade, foi possível transformar o som do isqueiro em um *snare* (caixa) e o trago em uma espécie de carrilhão

CIACT/SAD 09

(pequenos sinos). Esses novos instrumentos foram utilizados para acompanhar a melodia no início do *beat*. O *reverb* aparece para fazer com que o som do isqueiro se abra e fique mais parecido com o *snare*, pois o barulho dele é originalmente seco e poderia causar conflitos com os outros instrumentos na composição.

Na quarta música, “O gato”, a sensação que se procura passar pelo acorde e melodia foi a de tranquilidade amigável. A música foi construída com quatro instrumentos da bateria, um *kick*, o 808, uma lixa (chamada *perc* no software) e o *hihat*. A música tem 145 *bpm*, o que deixa a batida um pouco mais rápida, com o objetivo de transmitir energia e alegria, sentimentos parecem combinar com a relação que Alice e o gato estão construindo.

Em relação à melodia, foi composta com um instrumento, chamado *school piano*, com notas curtas e pausadas para deixar o *beat* animado e dinâmico. A música foi construída a partir do acorde de Si menor (B, D, F). Esse acorde transmite a sensação de relaxamento, e é a partir dele que a música evolui. A melodia foi composta com quatro compassos que se repetem em *looping* com uma variação mais destacada no meio da música. As notas musicais variam seguindo uma progressão ascendente e descendente ao longo da composição, procurando passar a sensação de algo relaxante, tranquilo e amigável.

A última música, “As cartas”, foi construída a partir do acorde Sol menor (G, A, D) e tem 140 *bpm*. A escolha do Sol menor é justificada por se entender que ele funciona para construções de acordes mais tensos, uma vez que a melodia foi inspirada nos estilos *Grime* e *Drill*, duas vertentes do Rap que propõem uma estética mais agressiva, sentimento que tem relação com aquilo que Alice enfrenta quando é atacada pelas cartas, a mando da rainha.

Nesse momento da história, Alice estava sendo julgada por supostamente ter roubado as tortas do Rei. Depois de ser considerada culpada pela Rainha, Alice foge e os baralhos saltam atrás dela, como mostra a ilustração.

Na música, a bateria é composta por oito elementos, e é a mais complexa do projeto. Usa o 808, assim como as outras, para marcação de tempo, junto ao *hihat* e o *snare*. Além deles, foi adicionado um prato aberto (*rin shot*) para preencher os espaços vazios, instrumento que marca o contratempo.

CIACT/SAD 09

Quanto à aplicação, não teve a interface implementada, apesar de funcionar satisfatoriamente em aparelhos de celular com Android e permitir que se tenha acesso às músicas utilizando as imagens do livro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a pesquisa que visou criar um conteúdo adicional em formato de áudio para ilustrações do livro “Alice no País das Maravilhas”, escrito por Lewis Carroll e ilustrado por John Tenniel. As músicas foram compostas utilizando instrumentos virtuais do software Fruity Loops Studio.

Uma das principais limitações no desenvolvimento da pesquisa tem relação ao desenvolvimento do aplicativo. A implementação das interfaces planejadas não aconteceu como esperado, especialmente por conta da inexperiência dos autores com a Unity. Apesar disso, a aplicação faz aquilo que se propõe, que é utilizar as imagens do livro como disparadores das músicas produzidas.

Outra dificuldade encontrada diz respeito ao uso de instrumentos virtuais para a realização das músicas, principalmente os de sopro como saxofone, trombone e flauta, que no *software* vinham apenas com uma escala. Não foi possível contornar esse problema com a gravação dos instrumentos, uma vez que não havia equipamento de gravação adequado para esse fim nem, muito menos, os instrumentos.

Para trabalhos futuros, além da implementação da interface do aplicativo, a expectativa é produzir músicas para as demais ilustrações do livro e incorporar diferentes mídias à experiência. Além da sonora, produzir animações bi e tridimensionais e conteúdo extra sobre o País das Maravilhas. A ideia é produzir materiais que façam o livro “aumentar” e que promovam uma espécie de leitura em voz alta (ou, na melhor das hipóteses, que impeçam a leitura silenciosa), de tal modo que o aparato tecnológico funcione como o professor que lê para os alunos em sala de aula:

CIACT/SAD 09

Esse professor não inculcava o saber, ele oferecia o que sabia. Era menos um professor do que um mestre trovador, um desses malabaristas de palavras que povoavam as hospedarias do caminho de Compostela e diziam canções de gesta aos peregrinos iletrados.

Como é preciso um começo para tudo, ele agrupava, a cada ano, seu pequeno rebanho em torno as origens orais do romance. Sua voz, como a dos trovadores, se endereçava a um público *que não sabia ler*. Ele abria os olhos. Acendia lanternas. Engajava sua gente numa estrada de livros, peregrinação sem fim nem certeza, caminhada do homem na direção do homem.

— O mais importante era o fato de que ele nos lia em voz alta! Essa confiança que ele estabelecia, logo no começo, em nosso desejo de compreender... O homem que lê em voz alta nos eleva à altura do livro. Ele se dá, verdadeiramente, a ler! (PENNAC, 1993, p. 91)

REFERÊNCIAS

CARROLL, Lewis. *Alice: edição comentada: as aventuras de Alice no País das Maravilhas & Através do Espelho; introdução e notas de Martin Gardner*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

CARROLL, Lewis. *Meninas (cartas e fotografias)*. Lisboa: Assírio & Alvim, 1994.

CARROLL, Lewis. *El juego de la lógica*. Madrid: Alianza Editorial, 2013.

ELISEU, Sérgio Rafael Tomé das Neves. *O mundo como uma C.A.V.E. - estratégias narrativas em Realidade Aumentada*. 2016. 218 f. Tese (Doutoramento em Arte e Design) – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2016.

ENGEN, Rodney. *Sir John Tenniel: Alice's White Knigh*t. Cambridge: University Press, 1991.

FORD, Colin. *Lewis Carroll*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

KIRNER, Claudio; KIRNER, Tereza Gonçalves. Evolução e tendências da realidade virtual e da realidade aumentada. In: RIBEIRO, Marcos Wagner de Souza; ZORZAL, Ezequiel Roberto. *Realidade Virtual e Aumentada: Aplicações e Tendências*. Uberlândia: SBC, 2011. 10 – 25.

OLIVEIRA, Brenno Nogueira de. *QuixadAR: o uso de realidade aumentada como alternativa de divulgação e interação de visitantes com o museu histórico Jacinto de Souza*. TCC (Design Digital) – Universidade Federal do Ceará. Quixadá. 2019.

OLIVEIRA, Flávia Cristina Martins. Desvendando Alice: uma análise psicanalítica do país das maravilhas. *Babel: Revista Eletrônica de Línguas e Literaturas Estrangeiras*, Alagoínhas, v. 8, n. 1, p. 60–75, 2018. Disponível em: <https://orcid.org/0000-0002-0853-2197>. Acesso em 29/04/2024.

CIACT/SAD 09

OLIVEIRA FILHO, João Vilnei de. *Alices: Encontros na Vera-Cruz*. Dissertação (Mestrado em Criação Artística Contemporânea) – Universidade de Aveiro. Aveiro. 2009. Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/1210/1/2010000483.pdf>. Acesso em 29/04/2024.

PENNAC, Daniel. *Como um romance*. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

PHILLIPS, Robert. Foreword. in PHILLIPS, Robert (ed) *Aspects of Alice – Lewis Carroll’s Dreamchild as seen through the Critics’ Looking-Glasses 1865-1971*. Middlesex: Penguin Books. 1971.

ZAMBONATO, Augusto; DICK, Maurício Elias. A realidade aumentada como possibilidade de expansão à narrativa do livro de imagem. *Revista GEMInIS*, São Carlos, v. 7, n. 2, p. 136–153, 2016. Disponível em: <https://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/272>. Acesso em 29/04/2024.

Como citar este texto:

FILHO, João V. O.; ARAÚJO, João V. Alice para ler e dançar: desenvolvimento de um app de RA para ouvir música no País das Maravilhas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.